

УДК 378.14.015.62

DOI: 10.5281/zenodo.17600453

ИВАНЬКОВА Анна Петровна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Студент магистратуры; e-mail: anna.ivankova37@mail.ru*

ЮДИНА Елена Владимировна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
к. с. н., доцент; e-mail: elenayudina13@yandex.ru*

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Аннотация. В современных условиях стремительно меняющегося рынка успех компаний зависит не только от модернизации оборудования и внедрения инноваций, но и от инвестиций в человеческий капитал, что позволяет создавать конкурентоспособные кадры. Это особенно важно для сферы услуг, включая гостиничный и ресторанный бизнес, а также туризм. В статье рассматриваются уровни формирования кадрового потенциала: индивидуальный, организационный, отраслевой, национальный и международный. На каждом уровне предлагаются меры по развитию профессиональных навыков, управлению персоналом, стандартизации требований и интеграции в мировые процессы. Также анализируются проблемы воспроизводства кадров: отток специалистов, несоответствие образования потребностям бизнеса, старение населения, снижение трудоспособности из-за пандемии и других факторов, а также низкие зарплаты квалифицированных сотрудников по сравнению с неквалифицированными работниками и иммигрантами (в сфере доставки и онлайн-услуг). Для решения этих проблем предлагается обновление образовательных программ, внедрение практикоориентированного обучения, развитие дуальной системы (сочетание теории и практики) и сотрудничество вузов с работодателями. Особое внимание уделяется дуальному образованию, которое позволяет готовить специалистов с актуальными знаниями и навыками. Авторы подчеркивают необходимость адаптации образования к глобальным вызовам, включая стандартизацию квалификаций. Это поможет сократить разрыв между обучением и требованиями отрасли, повысить конкурентоспособность кадров и обеспечить устойчивое развитие туризма и экономики в целом, как это делают ведущие страны в сфере гостеприимства.

Ключевые слова: конкурентоспособный кадровый потенциал, туризм, воспроизводство кадров, практико-ориентированный подход, дуальная модель образования, рынок труда, устойчивое развитие, рынок труда, отраслевая рамка квалификаций

Для цитирования: Иванькова, А. П. Проблемы подготовки конкурентоспособных кадров в сфере туризма и гостеприимства / А. П. Иванькова, Е. В. Юдина // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 9–18. DOI: 10.5281/zenodo.17600453.

Статья поступила в редакцию: 21.10.2025.

Статья принята к публикации: 31.10.2025.

UDC 378.14.015.62

DOI: 10.5281/zenodo.17600453

Anna P. IVANKOVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's Degree student; e-mail: anna.ivankova37@mail.ru*

Elena V. YUDINA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Sociology, Associate Professor; e-mail: elenayudina13@yandex.ru*

THE PROBLEMS OF TRAINING COMPETITIVE PERSONNEL IN THE FIELD OF TOURISM AND HOSPITALITY

Abstract. *In today's rapidly changing market, the success of companies depends not only on equipment modernization and innovation but also on investments in human capital, which helps create a competitive workforce. This is particularly important for the service sector, including the hotel and restaurant industry, as well as tourism. The paper examines the levels of workforce potential development: individual, organizational, sectoral, national, and international. At each level they propose measures to enhance professional skills, improve personnel management, standardize requirements, and integrate into global processes. The paper also analyzes workforce reproduction challenges, such as the outflow of specialists, the mismatch between education and business needs, population aging, declining workforce capacity due to the pandemic and other factors, as well as low wages for skilled employees compared to unskilled workers and immigrants (in delivery and online services). To address these issues, the authors suggest updating educational programs, implementing practice-oriented training, developing a dual system (combining theory and practice), and fostering collaboration between universities and employers. Special attention is given to dual education, which helps train specialists with up-to-date knowledge and skills. The authors emphasize the need to adapt education to global challenges, including the qualification standardization. This will help bridge the gap between education and industry demands, enhance workforce competitiveness, and ensure sustainable development in tourism and the economy as a whole, as demonstrated by leading countries in the hospitality sector.*

Keywords: *competitive workforce potential, tourism, workforce reproduction, practice-oriented approach, dual education model, labor market, sustainable development, industry qualification framework*

For citation: Ivankova, A.P., Yudina, E.V. (2025). The problems of training competitive personnel in the field of tourism and hospitality. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 9–18. DOI: 10.5281/zenodo.17600453. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 10/21.

Accepted: 2025/10/31.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Проблемы конкурентоспособности организаций в сфере туризма и гостеприимства находятся в центре внимания современных исследований. В современных условиях конкурентоспособность организации напрямую зависит от качества человеческого капитала. Кадровый потенциал определяется не только численностью сотрудников, но и соответствием их профессиональных компетенций требованиям рынка труда. Ключевое значение имеют практические знания персонала, непосредственно влияющие на бизнес-процессы [6,8]. С другой стороны, под кадровым потенциалом понимается наличие резервных или временно не задействованных трудовых, которые формируются благодаря постоянному профессиональному развитию и обучению сотрудников [12].

Стратегический кадровый потенциал туристической индустрии формируется за счет нескольких групп специалистов, чья работа напрямую влияет на ее развитие.

1. *Квалифицированные кадры.* Это сотрудники с узкопрофильным образованием: от администраторов гостиниц до гидов, владеющих иностранными языками. Именно они отвечают за высокое качество обслуживания и комфорт туристов.

2. *Руководители высшего звена.* В их задачи входит стратегическое планирование, разработка маркетинговых стратегий и управление персоналом. Их компетенции позволяют принимать эффективные решения, усиливающие позиции компании на рынке.

3. *Аналитики и исследователи.* Данная категория сотрудников занимается анализом рынка, выявлением актуальных тенденций и моделированием перспектив развития отрасли. Их выводы помогают бизнесу адаптироваться к колебаниям спроса и сохранять потребительский интерес.

4. *Специалисты по инновациям.* В условиях быстро меняющегося рынка востребованы кадры, способные внедрять в турбизнес

цифровые технологии и передовые методики работы. Их усилия направлены на оптимизацию процессов и повышение привлекательности услуг для современного потребителя [5,9].

5. *Тренеры и наставники.* Особая роль принадлежит опытным практикам, которые готовят новое поколение для индустрии. Именно их прикладной опыт, а не просто теоретические знания, напрямую формирует профессиональный уровень начинающих специалистов.

6. *Профессиональные гиды.* Эти сотрудники непосредственно взаимодействуют с путешественниками, знакомя их с культурными и историческими достопримечательностями. От их мастерства во многом зависит итоговое впечатление от поездки и общее восприятие туристического потенциала региона или страны

7. *Эксперты по экотуризму.* Рост популярности путешествий на природе обуславливает спрос на специалистов, которые разрабатывают и продвигают маршруты с учетом принципов экологической ответственности и минимизации ущерба для окружающей среды.

Таким образом, стратегически важный кадровый резерв туристической сферы включает многообразных профессионалов, чья деятельность взаимосвязана с эффективным функционированием и прогрессом отрасли. Эти трудовые ресурсы призваны оптимизировать производительность в различных сегментах туристической индустрии¹. За счет постоянного профессионального развития формируется кадровый резерв – временно не задействованные, но обладающие потенциалом трудовые ресурсы организации [12].

Исследования и их обсуждение

Рассматривая содержание понятия «воспроизводство кадрового потенциала», можно определить его основные структурные элементы:

Факторы воспроизводства трудовых ресурсов: система взаимосвязанных элементов,

1 Берглезова, Т. В. Понятие кадрового потенциала и его влияние на эффективность деятельности промышленного предприятия / Т. В. Берглезова // Проблемы предпринимательства в экономике России. 2005. Вып. 8. URL: <https://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn08/07.shtml> (дата обращения: 15.05.2025).

гарантирующих непрерывный процесс формирования, сохранения и совершенствования человеческого капитала в туриндустрии. К ним относятся образовательная инфраструктура, программы профессионального роста, стимулирующие факторы.

Процедура воспроизводства персонала: системный комплекс мер и методик, ориентированных на постоянное пополнение, обучение, интеграцию и профессиональный рост сотрудников, необходимых для стабильной работы и прогрессивного развития сферы туризма.

В сущности, процесс воспроизводства кадрового потенциала – это целостный комплекс действий по созданию среды для развития персонала.

Данная работа учитывает индивидуальные особенности работников, их компетенции, практические умения и нацелена на укрепление конкурентных позиций отдельной компании или всей отрасли [7].

Современные исследования предлагают многоуровневую модель построения конкурентоспособного человеческого капитала:

Индивидуальный уровень – ориентирован на совершенствование профессиональных навыков, личностного роста и трудовой мотивации персонала. Предусматривает регулярное обучение, приобретение актуальных компетенций и гибкость в условиях отраслевых изменений.

Организационный уровень – предполагает построение результативной кадровой политики в туристических компаниях. Включает кадровое прогнозирование, организацию обучающих курсов, укрепление корпоративных ценностей и поощрение новаторских идей работников.

Отраслевой уровень – координирует сотрудничество между туристическими организациями, учебными заведениями и отраслевыми объединениями. Нацелен на унификацию профессиональных стандартов, модернизацию образовательных методик и распространение успешного отраслевого опыта.

Национальный уровень – охватывает государственные инициативы в сфере туристического кадрового обеспечения. Включает

стратегическое планирование, законодательное регулирование, инвестирование в образовательные проекты и развитие международных партнерств.

Международный уровень – способствует включению в мировые тенденции и соответствию международным нормативам. Предполагает вовлеченность в глобальные программы, трансфер профессиональных знаний и подготовку специалистов согласно запросам мирового рынка. Наглядно представлено на рис. 1. Каждый уровень взаимосвязан и способствует формированию конкурентоспособного кадрового потенциала, необходимого для устойчивого развития туристической индустрии.

Рис. 1. Уровни формирования конкурентоспособного кадрового потенциала

Fig. 1. Levels of forming competitive human resources

Современная ситуация на российском рынке труда вызывает серьезные опасения, демонстрируя устойчивую негативную динамику. Наблюдается целый комплекс проблем: массовая миграция квалифицированных кадров, разрыв между уровнем подготовки молодых специалистов и реальными потребностями работодателей, демографический кризис, выражающийся в старении населения, а также снижение производительности труда из-за последствий пандемии и роста хронических заболеваний. Особую тревогу вызывает дисбаланс в оплате труда, когда работники сферы услуг с профессиональным образованием получают меньше, чем неквалифицированный персонал и трудовые мигранты, занятые в курьерских сервисах и цифровых платформах. Эти факторы оказывают деструктивное влияние на различные сектора

экономики, включая индустрию туризма и гостиничного бизнеса.

Статистические данные подтверждают тревожную тенденцию: фиксируется устойчивый отток экономически активного населения всех возрастных групп, особенно среди молодежи, которая выбирает для постоянного проживания зарубежные страны (рис. 2). Эта ситуация требует незамедлительных системных мер по стабилизации кадрового потенциала и созданию привлекательных условий для профессиональной реализации специалистов внутри страны.

В сегменте туризма и гостеприимства фиксируется аналогичная динамика. Согласно аналитике портала hh.ru, за период с января по декабрь 2024 года в этой сфере было опубликовано порядка 400 тысяч вакансий, что на 24 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такой рост связан с интенсивным развитием туристической индустрии в России, ростом числа средств размещения, диверсификацией сервисов и формированием новых перспективных туристических кластеров.

В тоже время отрасль сталкивается с существенной текучестью персонала. Причины этого носят как объективный характер (выход на пенсию, проблемы со здоровьем, переезд в страны Азии с либеральными визовыми требованиями), так и обусловлены недостаточным уровнем заработной платы в сравнении с другими секторами экономики, включая позиции, требующие высшего образования (рис. 3).

Современные реалии ставят перед образовательными учреждениями туристической и гостиничной сферы сложную задачу – подготовку выпускников, готовых к немедленному включению в профессиональную деятельность. Данная проблема активно обсуждается на различных уровнях – от профильных министерств, формирующих образовательную политику, до профессиональных объединений под руководством председателя Национального совета по профессиональным квалификациям при президенте РФ.

Требования работодателей вынуждают учебные заведения кардинально пересматривать подходы к обучению, делая акцент на

Отток трудоспособного населения РФ за границу по возрастным категориям

Рис. 2. Динамика оттока трудовых ресурсов и его влияние на рынок труда России

Fig. 2. Dynamics of labor outflow and its impact on the Russian labor market

1 Росстат: сайт федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения 14.05.2025)

Рис. 3. Среднемесячная заработная плата работников в 2015–2024 г., руб.

Fig. 3. Average monthly salary of employees in 2015–2024, RUB

формировании у студентов практических компетенций для быстрой адаптации на рабочем месте. Успешная реализация этой цели достижима лишь при условии комплексного внедрения практико-ориентированной модели, которая должна охватывать все стадии образовательного процесса и опираться на разработки авторитетных специалистов в области профессиональной подготовки для индустрии гостеприимства [3,4,6]. Наблюдается, что в то время как система среднего профессионального образования уже внедряет практико-ориентированный подход (пусть порой и формально), программы высшего образования лишь частично адаптированы к актуальным запросам. Это обусловлено как устаревшими учебными планами, так и их несоответствием преподавателей профессиональному спросу студентов в знаниях дисциплин по профессии, также глобальным трендам, запросам отрасли

и стандартам профессиональных сообществ. По-нашему мнению, одними из «горячих» образовательных направлений являются дуальная модель образования («контактные»), сервисные профессии.

Для данных секторов экономики принципиально важным является вовлечение работодателей в создание учебных планов, организацию проектной работы студентов, разработку и проведение практик, определение целевых показателей обучения, а также формулирование тем выпускных квалификационных работ, имеющих практическую ценность для отрасли [4,11].

Особую значимость в современных условиях приобрела разработка образовательной парадигмы, ориентированной на подготовку востребованных кадров для индустрии туризма и гостеприимства. При этом в академической среде отсутствует консенсус относительно как

1 Росстат: сайт федеральной службы государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/> (Дата обращения 14.05.2025)

архитектуры образовательного процесса, так и профиля выпускника. Ряд авторов акцентирует важность формирования широкой общеобразовательной подготовки, в то время как другие исследователи настаивают на приоритете профессиональных компетенций, базирующихся на универсальных бизнес-принципах [10, 12]. В контексте перманентной трансформации сферы гостеприимства образовательным учреждениям необходимо найти сбалансированный ответ на возникающие отраслевые вызовы.

Современные исследования отмечают несколько ключевых подходов к подготовке специалистов для сферы гостеприимства. Традиционная образовательная модель, по мнению экспертов [15], включает два основных блока:

- 1) дисциплины, посвященные операционной деятельности гостиничных предприятий (работа фронт-офиса, организация питания и напитков, бек-офисные процессы, юридические аспекты работы);
- 2) управленческие курсы (создание туристического бизнеса, техники продаж, финансовый менеджмент, управление персоналом, маркетинг, бухгалтерия и др.). Однако данная система преимущественно развивает технические навыки выпускников, что существенно ограничивает их профессиональную подготовку для работы в индустрии гостеприимства.

Альтернативный подход предложили Гровс и Ченг [14], разработавшие три образовательные модели, основанные на концептуальных различиях между туризмом и гостеприимством. Первая модель делает акцент на теоретической подготовке, где процесс обучения преобладает над практическим содержанием. Такой подход предполагает углубленное изучение теоретических аспектов при относительно небольшом объеме практических занятий

(реализуемых преимущественно в формате учебных практик). Итоговой целью является подготовка выпускников, способных решать стратегические задачи туристской отрасли.

Второй подход готовит управленцев для сферы гостеприимства. Обучение строится на решении практических задач и глубоком погружении в профессию. Третья модель изучает туризм как комплексное явление – анализирует, как развитие отрасли влияет на территорию, учитывая социальные, культурные и экологические последствия.

Анализ показывает, что именно дуальная (или гибридная)¹ модель образования демонстрирует наибольшую ориентированность на практические профессиональные задачи. Основные элементы дуальной модели образования, предлагаемые научными исследователями, включают [2]:

1. Теоретическая подготовка: студенты проходят базовую теорию в учебных заведениях, где получают знания по менеджменту, маркетингу, экономике туризма, культурологии и другим дисциплинам, необходимым для работы в сфере гостеприимства.
2. Практика на предприятиях: важной частью программы становится практика на реальных туристических объектах (гостиницах, ресторанах, экскурсионных бюро, ТИЦ), где студенты приобретают практические навыки обслуживания клиентов, управления персоналом, организации мероприятий и т. п.
3. Интеграция учебного процесса и бизнеса: учебные заведения сотрудничают с предприятиями, чтобы обеспечить студентам доступ к современным технологиям и бизнес-процессам. Это позволяет адаптировать учебные планы под реальные потребности рынка труда.
4. Постоянная обратная связь: компании-партнеры предоставляют обратную связь образовательным учреждениям относительно качества подготовки студентов, что

1 Дуальная модель образования – это система подготовки специалистов, сочетающая теоретическое обучение в образовательных учреждениях с практическим опытом на предприятиях. В контексте сферы туризма и гостеприимства эта модель особенно важна, поскольку требует от выпускников глубоких знаний теории, а также практических навыков работы в индустрии.

помогает корректировать образовательные программы и повышать их эффективность.

Таким образом, дуальная модель направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих как теоретическими знаниями, так и практическими умениями, необходимыми для успешной карьеры в индустрии туризма и гостеприимства.

Проведенное исследование позволило сопоставить минимальные образовательные требования для выполнения трудовых функций с положениями отраслевой квалификационной рамки. Анализ показал, что для преодоления разрыва между подготовкой выпускников и запросами работодателей необходим системный подход, учитывающий различные уровни развития компетенций.

Первый уровень предполагает освоение базовых сервисных компетенций в рамках общего образования, что позволяет выполнять стандартные гостеприимные процедуры под руководством наставника

Второй уровень включает получение начальных профессиональных навыков через программы профессионального обучения, позволяющих самостоятельно обслуживать туристов и работать с типовыми операционными процессами.

Третий уровень требует овладения комплексными практическими умениями в колледжах или через дуальную модель обучения, что обеспечивает готовность к работе на ключевых позициях в гостиницах, турфирмах и ресторанах.

Четвертый уровень предполагает углубленную профильную подготовку в системе СПО с элементами управленческих компетенций, позволяющую координировать работу подразделений и внедрять стандарты обслуживания.

Пятый уровень характеризуется получением высшего образования (бакалавриат) с акцентом на практико-ориентированное обучение, что формирует способность управлять бизнес-процессами и разрабатывать туристские продукты.

Шестой уровень требует освоения магистерских программ с интеграцией отраслевых кейсов и проектной деятельности, развивающих навыки стратегического планирования, критическое мышление, исследовательские навыки.

Седьмой уровень предполагает получение дополнительного профессионального образования и микроквалификаций в области инновационного менеджмента и устойчивого развития туризма, направленных на создание конкурентоспособных региональных продуктов.

Таким образом, реализация дифференцированного подхода к проектированию образовательных программ позволяет гибко реагировать на текущие и прогнозируемые требования индустрии туризма и гостеприимства, способствуя тем самым развитию конкурентоспособного кадрового потенциала.

Заключение

В заключении следует отметить, что для преодоления разрыва между системой профессионального образования и потребностями бизнеса необходим комплексный подход. Ключевыми направлениями являются: регулярное обновление образовательных программ в соответствии с требованиями рынка труда, внедрение практико-ориентированного обучения через стажировки и реальные кейсы, развитие партнерства между образовательными учреждениями и предприятиями.

Особое значение приобретает использование гибких форматов обучения, таких как микроквалификации и модульные программы, а также формирование у студентов критического мышления и адаптивности. Активное вовлечение работодателей в образовательный процесс, включая независимую сертификацию и демонстрационные экзамены, позволит обеспечить подготовку специалистов, соответствующих современным экономическим требованиям, и повысить конкурентоспособность отрасли.

Список источников

1. Азар В. И. Экономика и организация туризма: Стратегии успешного бизнеса / В. И. Азар. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 321 с.
2. Дуальное образование: мировой опыт и перспективы для России / Под ред. П. А. Громова. – СПб.: Питер, 2022. – 101 с.
3. Духанина Л. Н. Независимая оценка профессиональной квалификации / Л. Н. Духанина, Л. В. Семенова, Ю. В. Ушанов // Новые вызовы реальности: Монография. – М., 2020. – 130 с.
4. Дусенко С. В. Инновационные направления в системе подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства: отечественный опыт и европейская практика / С. В. Дусенко, М. Е. Беломестнова // Монография. – М.: Русайнс, 2022. – 150 с.
5. Зеленов В. В. Инновации в образовательных технологиях при подготовке кадров для индустрии туризма и гостеприимства / В. В. Зеленов, В. В. Галстян, А. В. Горбачевская // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2021. – Т. 20. – № 2 (159). – С. 100–108.
6. Григорьева Т. И. Проблемы подготовки кадров для индустрии гостеприимства в современных условиях / Т. И. Григорьева // Научные труды Московского гуманитарного университета. – 2021. – № 6. – С. 1–7. DOI: 10.17805/trudy.2021.6.10.
7. Кондратенко Е. С. Воспроизводство кадрового потенциала в отраслях, непосредственно воздействующих на формирование работника: дис... канд. экон. Наук / Е. С. Кондратенко. – М., 2012. – 193 с.
8. Лазарев М. В. Проблемы подготовки кадров в индустрии гостеприимства / М. В. Лазарев, Т. А. Смирнова // Современное образование. – 2022. – № 3. – С. 56–64.
9. Лазарева Л. В. Применение инновационных технологий и ресурсов при подготовке кадров туристского и гостиничного бизнеса / Л. В. Лазарева // Научный журнал «Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса». – 2023. – Т. 17. – № 2. – С. 215–226.
10. Трофимов Е. Н. Профессиональное образование: методология, технологии, опыт внедрения: Монография / Е. Н. Трофимов, В. А. Жидких, Н. Н. Лагусева и др.; под ред. Н. Н. Лагусевой. – М.: Университетская книга, 2022. – 234 с.
11. Семенова Л. В. Развитие практикоориентированного обучения: исследование индустрии гостеприимства / Л. В. Семенова // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2020. – Т. 6. – № 2. – С. 78–86. DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-7
12. Цветкова И. И. Кадровый потенциал как элемент образовательного потенциала предприятия / И. И. Цветкова, А. В. Сиволап // Экономика и управление. – 2007. – № 6. – С. 106–110.
13. Юдина Е. В. Особенности системы управления туристской сферой в современных условиях / Е. В. Юдина, Е. В. Бокарева, Н. В. Дмитриева, О. Б. Евреинов // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 2. – С. 140–143.
14. Chung K.Y. Hotel management curriculum reform based on required competencies of hotel employees and career success in hotel industry / Department of Hotel and Tourism Management. 1999. P. 473–487.
15. Zaitseva N. A., Larionova A. A., Yumatov K.V et al. The role of human resource capacity to ensure the competitiveness of the cross-border cooperation projects in the tourism and hospitality industry // International electronic journal of mathematics education. 2016. Vol. 11. Iss. 7. P. 1961–1970.

References

1. Azar, V.I. (2000). *Jekonomika i organizacija turizma: Strategii uspehnogo biznesa*. [Economics and organization of tourism: Strategies for successful business]. Moscow: Finansy i statistika [Finances and Statistics]. (In Russ.).
2. Gromova, P.A. (2022). *Dualinoe obrazovanie: mirovoj opyt i perspektivy dlja Rossii* [Dual education: world experience and prospects for Russia]. St Petersburg: Piter. (In Russ.).

3. Duhanina, L.N., Semenova, L.V., & Ushanov, Ju.V. (2020). *Nezavisimaja ocenka professional'noj kvalifikacii. Novye vyzovy real'nosti [Independent assessment of professional qualifications. New challenges of reality]: monograph* Moscow. (In Russ.).
4. Dusenko, S.V., Belomestnova, M.E. (2022). *Innovacionnye napravlenija v sisteme podgotovki kadrov dlja industrii turizma i gostepriimstva: otechestvennyj opyt i evropejskaja praktika [Innovative directions in the personnel training system for the tourism and hospitality industry: domestic experience and European practice]: monograph*. Moscow: Rusajns. (In Russ.).
5. Zelenov, V.V., Galstyan, V.V. & Gorbachevskaya, A.V. (2021). Innovations in Educational Technologies in the Training of Personnel for the Tourism and Hospitality Industry. *Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universiteta [Scientific Notes of Russian State Social University]*, 20 (2), 97–104. DOI: 10.17922/2071-5323-2021-20-2-97-104. (In Russ.).
6. Grigorieva, T.I. (2021). Problemy podgotovki kadrov dlja industrii gostepriimstva v sovremennyh uslovijah [Problems of personnel training for the hospitality industry in modern conditions]. *Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta [Scientific papers of the Moscow University for the Humanities]*, 6, 1–7. DOI: 10.17805/trudy.2021.6.10. (In Russ.).
7. Kondratenko, E.S. (2012). *Vosproizvodstvo kadrovogo potenciala v otrasljah, neposredstvenno vozdeystvujushchih na formirovanie rabotnika [Reproduction of human resources in industries that directly affect the formation of an employee]: Candidate of Economics' thesis*. Moscow. (In Russ.).
8. Lazarev, M.V., Smirnova, T.A. (2022). Problemy podgotovki kadrov v industrii gostepriimstva [Problems of personnel training in the hospitality industry]. *Sovremennoe obrazovanie [Modern education]*, 3, 56–64. (In Russ.).
9. Lazareva, L.V. (2023). Primenenie innovacionnyh tehnologij i resursov pri podgotovke kadrov turistskogo i gostinichnogo biznesa [The use of innovative technologies and resources in the training of personnel in the tourism and hotel business]. *Vestnik Associacii Vuzov Turizma i Servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 17 (2), 215–226 (In Russ.).
10. Trofimov, E.N., Zhidkih, V.A. (2022). *Professional'noe obrazovanie: metodologija, tehnologij, opyt vnedrenija [Vocational education: methodology, technologies, implementation experience]: monograph*. Moscow: Universitetskaja kniga [University book]. (In Russ.).
11. Semjonova, L.V. (2020). Razvitie praktikoorientirovannogo obuchenija: issledovanie industrii gostepriimstva [Developing Practice-Oriented Learning: a Study of the Hospitality Industry]. *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 6 (2). 78–86. DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-7. (In Russ.).
12. Cvetkova, I.I., Sivolap, A.V. (2007). Kadrovyy potencial kak jelement obrazovatel'nogo potenciala predprijatija [Personnel potential as an element of the educational potential of the enterprise]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and management]*, 6. 106–110. (In Russ.).
13. Bokareva, E. V., Yudina, E. V., Dmitrieva, & N. V., Evreinov, O. B. (2024). Osobennosti sistemy upravleniya turistskoi sferoi v sovremennykh usloviyakh [Features of the tourism management system in modern conditions]. *Innovatsii i investitsii [«Innovation & Investment»]*, 2, 140–143. (In Russ.).
14. Chung, K.Y. (1999). *Hotel management curriculum reform based on required competencies of hotel employees and career success in hotel industry*. Department of Hotel and Tourism Management, 473–487.
15. Zaitseva, N.A., Larionova, A.A., Yumatov, K.V et al. (2016) The role of human resource capacity to ensure the competitiveness of the cross-border cooperation projects in the tourism and hospitality industry. *International electronic journal of mathematics education*, 11(7), 1961–1970.